

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

TASAVVUFTAN SIYASETE: PİR-İ TÜRKİSTAN'DAN EMİR-İ TÜRKİSTAN'A TÜRKİSTAN KAVRAMININ TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

FROM SUFISM TO POLITICS: FROM PIR-I TURKISTAN TO EMIR-I TURKISTAN, THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF TURKISTAN IN TURKEY

Prof. Dr. Kenan Ziya Taş

Balıkesir Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Balıkesir University, Faculty of Literature,
Department of History, Balıkesir/Turkiye.

e-Posta: kztas@hotmail.com

ORCID ID: 0000-0002-8866-4025

Öncelikle “Türkî Halklar Tarihinde Türkistan'ın Rolü” konulu konferansta sunduğum bu tebliğın konusunu ve başlığını belirlerken hangi unsurlara dayandığımı izah etmek istiyorum. Başlıktaki ana kavram olan Türkistan tabirini tasavvuf ve siyaset kavramlarını iki tarihi şahsiyet, Ahmed Yesevi ve Emir Timur, üzerinden ele alacağız.

Tasavvufî boyutuyla ilgili olarak şu ifadeleri verelim: İlk olarak Ahmed Yesevi'nin menkıbelerini ihtiva eden en eski eserlerinden olan *İmam Sığnaki'nin Risalesi*'nde... (و فرموده اند که روزی پیرم شیخ شهاب الدین سهروردی نعره زدند که های های) (پیر ترکستان) “Buyurdular ki: Bir gün pirim Şeyh Şihabüddin Sühreverdi “Ey pir-i Türkistan” diye haykırdı.”¹ İkinci ifade, *Manakıb—ı Hacı Bektâş-ı Velî'nin*

¹ Necdet Tosun, “Ahmed Yesevi'nin Menakıbı”, *İLAM Araştırma Dergisi* c. III, sy. 1 (Ocak-Haziran 1998), s. 74,78, 80.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

“*Vilâyet-nâme*” sinden. “Sultan İbrâîlîn-al-Sâni, Hacı Bektaş'ı tahsil ettirmek istedi, bilgin bir adam aradı. Bu şehirde dediler, bilgin, üstün, keramet sahibi bir adam vardır; Türkistan'ın doksan dokuz bin pirinin piri Hâce Ahmed Yesevî'nin halifelerindendir; adına Şeyh Lokman-ı Perende derler.” ... “Lokmân-ı Perende, Türkistan'ın, doksan dokuz bin pirlerinin pîri Sultân Hâce Ahmed Yesevî'nin halîfesiydi, perendelik hizmetini, ona, Muhammed-i Hanefî oğlu Ahmed Yesevî vermişti.”²

Siyaset kavramı ile irtibatı için şu tarihi kayıt bizim için önemli. Timur, Anadolu seferinde Bâyezid üzerine kazanmış olduğu zaferden (Ankara Savaşı 20 Temmuz 1402) sonra garbi Anadolu'da Tire'de kışlamak için bulunduğu sıralarda bir kayaya, Farisi bir kitabe kazdırmıştı. Timurlenk'in merhûm Yıldırım Hân'ı Tutup Rum Ülkesini İstilâ Ederek Tire'ye Geldiğinde Adı Geçen Şehirde Mermertepe Mevziinde Taşa kazdırdığı Kitâbe: “*Tanrı'nın inayeti ile zamanın padişahı, yedi iklimin, İran ve Turan'ın hâkimi Büyük (Uluğ) Beğ Sultan Timur Gürgân, Hitay (Çin) ve Hindistan hudutlarından Mısır yörelerine kadar İran ve Turan'ın fethinden sonra. 804 yılı Zi'l-hicce ayının 26'sında [27 Temmuz J 402-Perşembe] Rum ülkesini feth edip, hâkimini oğulları He birlikte tutsak aldı, ordularını bozguna uğrattı. Ardından kışı geçirmek üzere deniz kıyısına gelip Manisa, Balat, Antalya, Alâiye yörelerinde konup. Aydın vilâyetinde konduğunda bu durumu bilip öğrenmeleri için şu İki-üç satırı tas üzerine nakşettiler.*” Bu kitabenin metni ve suretleri Topkapı sarayı Revan Kütüphanesinde 1202 numaralı Takvim al tevarih nüshası içinde ve Esad Efendi kütüphanesinde 3411 numaralı mecmua ile Cavid Baysun'un hususi

² Abdülbaki Gölpınarlı, *Menakıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî “Vilâyat-nâme”*, İstanbul 1958, s. VII, İnkılâp Kitabevi

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

kütüphanesinde bulunan bir mecmuada görülür.³ Daha sonraki zamnlar da bu kitabenin akibeti ile ilgili şu gelişmeler yaşanmıştır: Timur İzmir Kalesi'ni fethetmiş ve Tire yakınlarında bir fetih kitabesi diktirmiş ancak bu kitabe Sultan I. Mehmed'in Anadolu birliğini sağlamasının ardından yıktırılmıştır. Kitabe ancak 1932 yılında İzmir'de ki bazı evlerin duvarlarında bulunarak ortaya çıkartılabilmıştır. Timur'un Tire Kitabesi ile alakalı olarak Ali Yezdi'nin ve Nizamüddin Şami'nin dışında döneme ait diğer kaynaklarda herhangi bir malumat yoktur. Ancak bunu teyid eden bir kaydın kitabe olarak Tire'de bulunduğu bilinmektedir. Mükrimin Halil Yinanç İslâm Ansiklopedisi'nde yayınlanan *Bâyezid I* maddesinde Timur'un kitabeyi Farsça olarak kazdirdığını nakledip, kitabe suretlerinin Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde mevcut olan Takvîmü't Tevârih nüshasının içinde kayıtlı olduğunu belirtmektedir. Kitabenin akıbetine benzer bir şekilde hiçbir Osmanlı kroniği Timur'un İzmir gazasına yönelik bir cümle sarf etmemiştir. Yine bu kitabe metninin muhtevası ile ilgili olarak şu açıklama dikâatei çekmektedir. Harold Lamb'in Türkçe'ye “Emîr Timur” başlığıyla aktarılan kitabının ön kapağına “Biz ki Melik-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız. Biz ki Türk oğlu Türk'üz. Biz ki milletlerin en kadimi ve en ulusu Türk'ün Başbuğuyuz” cümlesi konmuştur. Arka kapakta da Timur'un Tüzukat-ı Timuri adıyla kanunlar çıkarttığı bildirilmektedir. Böylece bu sözlerin Harold

³ Mükrimin Halil Yinanç, “Bayezid I”, İ.A., Cilt II., İstanbul, 1979, s. 388; ³ Mustafa Kafalı, “Timur”, MEBİA, Cilt 12/1, s. 345. Kitabe de; “Bismillâhırrahmânırrahîm, bağışlayan ve esirgeyen Allâh'ın adıyla. Varlığı vâcib olup, hayır ve cömertliğin feyiz kaynağı olan Allâh'a hamdolsun. Onun Rasûlü Hz. Muhamed'e ve pâk olan âline ve eshâbına da salât olsun. Bundan sonra cihan Pâdişâhi İnan ve Turan ikliminin sahibi Uluğbey Timur'a (Allah mülkünü ve saltanatını dâim eylesin) İnan ve Turan'ın fethinden sonra Semerkant ve Hindistan kıtasından ta Mısır havalisine kadar 26 zilhicce 804 (1402) yılında Allah'ın yardımıyla boyun eğdirildi. Ve Rum Eli (Anadolu) hakimi Yıldırım savaşta kolaylıkla yenildi ve bütün ordusu yerle bir oldu. Bundan sonra sahillere ulaşmak amacıyla Manisa, Balat, Antalya ve Alâiye yoluyla Aydın Vilayeti'nde çadır saltanatı sürerek yetişti. Ve orada insanoğlu bu olaydan ders alsın, keyfiyete muttali olsun diye şu iki üç satır yazı taşa nakşolundu. Allah dilediğini doğu yola iletir. Ve hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a olsun.“ yazmaktadır.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Lamb isimli yazar tarafından yazılmış olduğu gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılmıştır. Kitabın önsözünde ise Harold Lamb, Timur'un sadece “Biz ki, Mülük-i Turan, Emîr-i Türkistan'ız” dediğini yazmaktadır. Gerçekten de Timur'un, Melik-i Turan ve Emîr-i Türkistan ifadeleri dışında kalan sözleri söylediğine dair, Timur dönemi tarihlerinin hiçbirisinde en küçük bir bilgi bile yoktur.⁴

“*Tasavvuftan Siyasete: Pir-i Türkistan'dan Emir-i Türkistan'a Türkistan Kavramının Türkiye'deki Gelişimi*” başlığından da anlaşılacağı üzere; tasavvufu *Pir-i Türkistan* olarak anılan *Hoca Ahmed Yesevî* ile, siyaseti ise *Emir-i Türkistan* olarak anılan *Emir Timur* ile irtibatlandırdık. Türk tarihinin önde gelen bu iki büyük şahsiyeti için çok sayıda eser verilmiş ve birbirinden farklı oldukça fazla araştırma yapılmıştır.⁵

Bu iki mühim tarihi şahsiyetin uhdesinde mündemiç olan Türkistan tabirinin nasıl bir tarihi süreç ile Anadolu'ya intikal ettiğinin de göstergesidir. Fransız tarihçisi Rene Grousset'e göre Türkler 20 yıldan daha az bir sürede, 1064 ile 1081 yılları içinde Anadolu yarımadasında yeni bir Türkistan teşkil etmişlerdir.. Aslında Türklerin çoğunluk olarak yaşadığı ve Türkçe'nin konuşulduğu yerler için kullanılabilir. Bugünkü ifadeyle Türk Yurdu anlamına

⁴ Mert Can Erdoğan-Burhan Erhan Çavdaroğlu “Emir Timur'un İzmir'i Fethi Hadisesinin Osmanlı ve Timur Devri Tarih Yazımına Yansıması”, 3. Uluslararası Tarih Sempozyumu Bildiri Kitabı “Aydınöğulları Tarafından Fethinin 700. Yıldönümünde Kadifekale'den İzmir'e Bakmak: İzmir'in Dünü ve Yarın”, İzmir 2019, s. 452-467; İsmail Aka, “Timur'un Tire'ye Gelişi İle İlgili Bir Kitâbe”, *Türk Kültürü'nde Tire*, Haz. Mehmet Şeker, Ankara 1994, s. 21-23; Vehbi Günay, “Emir Timur İzmir'de”, 1402 Ankara Savaşı Uluslar arası Kongresi (Yıldırım-Timur) Bildiri Kitabı, Ed. Mustafa Alkan, Ankara 2014, s. 597-598.

⁵ Şu kitap ve ansiklopedi maddeleri ve bu maddelerin bibliyografyaları şimdilik tatminkâr bir liste oluşturabilir: Hayati Bice, *Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî*, Ankara 2016; A. Ahat Andican, *Emir Timur*, İstanbul 2019; Ahmet Yesevi Üniversitesi yay; Kemal Eraslan, “Ahmed Yesevî”, *TDVİA*, Cilt 2, (İstanbul 1989), s. 159-191; Mustafa Kafalı, “Timur”, *MEBİA*, Cilt 12/1, s. 344-345; İsmail Aka, *TDVİA*, Cild 41 (İstanbul 2012), s. 173-177; Harold Lamb (Çev A. Göke Bozkurt), *Emir Timur*, İstanbul 2016.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

gelen coğrafyanın adlandırılması üç farklı dilde şu şekildedir: Türkçe (Türk-eli), Farsça (Türk-istan), Arapça, (Türk-ıye). Aşağıdaki harita bu konuda fikir vermekte faydalı olacaktır.

Tarihte Türkistan adını ilk defa eski İranlılar'ın, daha sonra Araplar'ın Orta Asya'da Türkler'in yaşadığı bölgeleri tanımlamak için kullandıkları bilinmektedir. Bazı Batı kaynaklarında 580'lere doğru Orta Asya için Turkhia (Türkiye) adı yer almaktadır.

Bugün farklı metinlerde zaman zaman Orta Asya, Merkezi Asya (Central Asia) olarak adlandırdığımız bu coğrafyaya Amaerkalı gazeteci, seyyah ve yazar William Eleroy Curtis yazdığı esere “Turkestan: The Heart of Asia” Asya'nın Kalbi adını koyarak çok edebi bir tarif yapmıştır.⁶ Tarih boyunca Türkistan adıyla bir devlet veya hanlık kurulmadığı halde, Orta Asya'nın büyük bir bölümünü

⁶ William Eleroy Curtis, Turkestan: “The Heart of Asia”, 1911 (Türkçesi: William Eleroy Curtis (Çev. Resul Şahsi), Asya'nın Kalbi Türkistan), İstanbul 1923.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

oluşturan ve eski çağlardan beri Türklerin anayurdu olarak kabul edilen ülkeye Türkistan denmiştir.⁷

Tarihi Türkistan coğrafyası İran'ın Horasan bölgesinden başlayarak Kuzey Afganistan dahil Pamir ve Hindukuş-Kunlun (Karanlık) dağlarının kuzey eteklerinden Çin'in Tun-huang bölgesine kadar uzanan, oradan Mançurya'nın batısına ulaşan, Moğolistan'la birlikte Güney Sibiry'a'nın tamamını içine alan, batıda Ural dağları ile Volga ırmağının Hazar denizine ulaştığı noktaya kadar devam eden geniş bir alanı kaplar. Bu alanın tarihî kaynaklardaki adı XIX. yüzyıl ortalarına kadar Türkistan'dır. Çoğunluğunu günümüzde Uygur ve Kazak Türkleri ile diğer Türk gruplarının oluşturduğu Çin Halk Cumhuriyeti hâkimiyetindeki bölgeye Doğu (Şarkî) Türkistan, 1924'ten sonra Sovyet hâkimiyetine giren alana Batı (Garbî) Türkistan adı verilmektedir.⁸

⁷ Alaeddin Yalçınkaya, *Sömürgecilik ve Panislamizm Işığında Türkistan (1856'dan Günümüze)*, İstanbul, 1997, s. 27, Timaş Yayınları.

⁸ Türkistan coğrafyası ve tarihi il ilgili olarak bkz. Ahmet Taşağıl, “Türkistan”, TDVİA, Cilt 41 (İstanbul 2012), s. 556-560; A. Zeki Velidi Togan, *Bugünkü Türki Türkistan ve Yakın Tarihi*, İstanbul 1981; V. V. Barthold, *Moğol İstilasına Kadar Türkistan* (trc. Hakkı Dursun Yıldız), İstanbul 1981; Baymirza Hayit (çev. Abdülkadir Sadak), *Türkistan Rusya İle Çin Arasında*, İstanbul 1975

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkistan ayrıca bugün Kazakistan’da bulunan Yesi şehrinin adıdır. Şehir Güney Kazakistan eyaletinin merkezi Çimkent’e 156 km. uzaklıktadır. XII. yüzyıldan sonra Yesi adıyla kaynaklarda geçerse de kalıntılarından bir iz rastlanmamıştır. Yezdî’nin (XIV. yüzyıl) *Zafernâme*’sinde adı Türkistan olarak da geçer. Burası Türkler’in İslâmiyet’e geçişini sağlayan Ahmed Yesevî’nin yaşadığı yer olarak ün kazanmıştır. Yeseviyye tarikatının kurucusu Ahmed Yesevî’nin nisbeti Yesi şehridir. Özellikle Timur’un 1396’da onun mezarının bulunduğu yerde yaptırdığı türbe sonraki devirlerde şehrin önemini sürmesini sağlamıştır. Ahmed Yesevî “Hazret-i Türkistan” adıyla anıldığı için şehrin Türkistan adı buna bağlanmaktadır.⁹

Tebliğ başlığımızda yer almasa da tarihen Türkistan tabiri Turan tabiri ile beraberdir ve metinlerde sık sık birlikte zikredilir. Bunu Borthold’un ifadeleri açıkça ortaya koyar. *“Türkistan, Avrupa-Asya kıtasının batı-merkezi kısmında, büyük bir alanı işgal eden, eskiden beri Turan veya Türkistan denilen memlekettir ki, bu da Türklerin Yurdu demektir. Bu ülke, batıda Ural nehri ve Hazar denizi, doğuda Altay dağı ve Çin hududu yani Doğu Türkistan veya Kaşgar’ın doğu sınırları, güneyde İran ve Afganistan, kuzeyde Tobol, Tomsk vilayetleri (Sibirya) arasındadır...”*¹⁰ Karahanlılar döneminin başta gelen edebî eserlerinden Kutadgu Bilig’in giriş kısmında kitabın yazarı Balasagunlu Yusuf (XI. yüzyıl), “Maşrık vilayetinde, Türkistan illerinde Boğra Han dilince bu kitap (...) İranlılar Şahname-i Türki dediler, (...) Turanlılar Kutadgu Bilig diye söylemişler” kaydını düşmekte(dir). Bu kayıtlar Karahanlılar döneminde Türkistan ve Turan

⁹ Ahmet Taşağıl, “Türkistan”, s. 556-560.

¹⁰ W. Barthold, “Türkistan”, *Entsiklopedičeskiy Slovar*, Petersburg, 1902, s. 174-204’dan alıntılan Yalçinkaya, *Sömürgecilik ve Panislamizm Işığında Türkistan (1856’dan Günümüze)*, s. 30.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Türkistan'dan Anadolu'ya Emir Timur (1336-1405)

Tebliğ konumuzun iki esas şahsiyeti olan Ahmed Yesevi ve Emir Timur Türkistan kavramını, ait olduğu coğrafyadan Anadolu'ya taşımakta öncüdürler. Aynı zaman diliminde yaşamadıkları bilinmesine rağmen, Emîr Timur (1336–1405) iki asır sonra yaşadığı Ahmed Yesevî'ye derin bir bağlılık duygusu taşımaktadır. Bu konuda nakledilen rivayetlerin ötesinde Kazak bozkırlarında Emîr Timur'un emri ile inşa edilen ve dünya kültür mirasının nadide bir eseri olarak bugün de dimdik ayakta duran Yesevî külliyesi, bu bağlılığın elle tutulur gözle görülür bir eseri olarak ziyaret edilmektedir.¹³

Türkistan'ın Sayram şimdiki adı İsficap kasabası Çimkent'te doğmuş olmakla beraber, şimdi Kazakistan sınırları içindeki Yesi'den şidki adı Türkistan şehrinde yaşayıp hicrî 562, milâdî 1166 yılında vefat ettiği için Yesevî lakabıyla anılmaktadır. “*Toğgan yerim ol mübârek Türkistan'dır*” diyen Ahmed Yesevî, *Divân-ı Hikmet*'inde mensup olduğu coğrafyayı şu sözlerle ifade eder:¹⁴

Düşer uzar, burak tozar, gitse pazar;
dünya pazar içine girip kullar azar;

¹³ H. Bice, *Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî*, s. 253.

¹⁴ Ahmed-i Yesevî, *Divan-ı Hikmet Seçmeler*, Hazırlayan: Kemal Eraslan, Ankara 1991, s. 135.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

başım bizar, yaşım sızar, kanım tozar;
adım Ahmed, *Türkistan'dır ilim benim.*

“Toğgan yerim ol mübârek Türkistan'dır” “Adım Ahmed

*Pîr-i Türkistan-Hazret-i Türkistan Ahmet Yesevî'nin Türkistan'dan
Anadolu'ya uzanan izi*

Tarihi metinlerde ve bunlara müsteniden yapılan çalışmalarda Pîr-i Türkistan, Hazret-i Türkistan, Hâce Ahmed, Hâce Ahmed Yesevî, Kul Hâce Ahmed-Ata Yesevi, Sultanü'l-Ârifîn Ser-çeşme-i Merdân-ı Hezar-Pîran-ı Türkistan, Hoca Ahmed Yesevî gibi bir çok adla anılan Ahmed Yesevî için ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı bir vesile ile Fuat Köprülü'ye “*Ahmet Yesevi'yi derin araştırınız. Bizim milliyetimiz onda gizlidir*”, demişti. Anadolu'yu adeta madden ve manen mayalayan kişidir Ahmed Yesevi. Bu düşünce ile meşhur eseri Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar¹⁵ adlı eserini kalem alan Fuad Köprülü Türkistan'dan Anadolu'ya intikal eden tasavvufî anlayışı Türkistan'da Ahmed Yesevi'den alır, Anadolu'da Yunus Emre'ye bağlar. Yine meşhur Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi (1611- 1682), Ahmed Yesevî'nin soyundan geldiğini Seyahatnâmesi'nin birçok yerinde, hemen her vesileyle ve belirgin bir iftiharla

¹⁵ M. Fuad Köprülü, *Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar*, Ankara 1993, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

belirtir: *“Tâ ecdâd-ı izâmımız Türk-i Türkân Hoca Ahmed-i Yesevî ibn Muhammed Mehdi'den berü ecdâdlarımızdan şarâb [u] mükeyyefât yemiş içmiş yokdur.” “...Horasan'dan yediyüz Horasan erenleri ile Hacı Bektaş-ı Veli ceddimiz Türk-i Türkân Hoca Ahmed-i Yesevi hazretlerinden Rûm'a gelmek için mezun olup doğru bu Âsitâne-i Seyyid Battal Gazi'ye gelüp niçe zaman anda ikâmet edüp Bursa'dan Orhan Gazi Hacı Bektaş-ı Veli'yi görmeğe bu Seyyid Battal âsitânesine gelüp Bektaş-ı Veli ile müşerref olup Bektaş-ı veli ricasıyla bu âsitâne-yi Battal'ı Koca Orhan Gazi eyle imar edüp gûya bir kal'a-yı metîn edüp bin adet hâne halkın iskân etdirüp şehri imar eder.”*¹⁶

Ancak Ahmed Yesevi'nin Anadolu'daki en meşhur ve etkili muakıbbı yine Türkistan'dan çıkıp Anadolu'ya gelmiş olan Hacı Bektaş Veli'dir.¹⁷ Anadolu'daki meşhur derviş, abdlân ve alp-eren zümresinden olup Osmanlı'nın manevi mimarları ve Anadolu ve Rumeli'de yayılış ve iskânın öncüleri olarak kabul edilen Kaygusuz Abdal, Sarı Saltuk, Barak Baba, Taptuk Emre, Yunus Emre, Geyikli Baba, Kumral Abdal, Abdal Murad, Abdal Mehmed, Postinpuş Baba, Seyyid Harun, Sultan Şücaeddin bir şekilde Hacı Bektaş veli ile irtibatlandırılmıştır. Evliya Çelebi, devrindeki Bektaşîlerin Pîr-i Türkistan'a saygı ile bağlı olduklarını ve kendilerini Ahmed Yesevî'ye izafe ettiklerini zikreder.¹⁸

¹⁶ Evliya Çelebi *Seyahatnâmesi*, 3. Kitap, İstanbul-1999, s. 12, 229.; 5. Kitap, s. 33, 154, 165, 314 ; Yapı-Kredi Yayınları, İstanbul-2001.

¹⁷ Ahmet Yaşar Ocak, Hacı Bektâş-ı Veli, *TDVİA*, Cilt 14, İstanbul 1996, s. 455-458.

¹⁸ Evliya Çelebi *Seyahatnâmesi*, 3. Kitap, s. 280, Yapı-Kredi Yayınları, İstanbul-1999.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

HACI BEKTAŞ VELİ TÜRKİSTAN'DAN ANADOLU'YA

1248 Nişabur 1248-Sulucakarahöyük-Hacı Bektaş Nevşehir

**Türkistandan gelirim. Evlâdı Resulüm. Babam Seyit Mehmet, mürşidim
Sultan Ahmet Yesevidir. Meşrebim Muhammedi Ali, nasibim Hüdâ!**

“(Hacı Bektaş Veli için) “Hünkârdan, soyunu, mürşidini, kimden nasip aldığı, nereden geldiğini sordular. Hünkâr, Horasan erenlerindenim dedi. Aslım Muhammed soyundan; Türkistan'dan geliyorum; İbrahîm-al Sâni diye tanınan Seyyid Muhammed'in oğluyum. Seyyid Muhammed, Mûsâ-l-Sâni, o, İbrahim Mucâb oğludur, onun babası da İmâm Mûsâ-l-Kâzım'dır. Mürşidim doksan dokuz bin Türkistan Pirlерinin ulusu Sultan Hâce Ahmed-i Yesevî, dir. Meşrebim, Muhammed Ali'dendir, nasibim Tanrı'dan.”¹⁹

Hoca Ahmed Yesevî, Türk ve İslam tarihinde olduğu kadar Türk edebiyatında da bir milat olmuş, arkasından nesilleri sürükleyecek bir çığır açmıştır. Kendisinden sonra gelen Anadolu'da Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmî,

¹⁹ Abdülbaki Gölpınarlı, *Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli “Vilâyat-nâme”*, s. 19.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Niyâzî-i Mısrî, Aziz Mahmûd Hüdâyî gibi; Türkistan'da Süleyman Ata gibi pek çok halk ve tekke şâirine gerek mânâda gerekse dil ve nazımda rehberlik etmiş, tâbir-i câizse sadece Türk irfân geleneğinin değil Türk tasavvuf edebiyatının da pîri olmuştur.²⁰

Hacı Bektaş Viayetname'sinde Horasan erenleri, Horasan dervişleri, bir toplantı düzenlemek isterler ve Pir-i Türkistan, Ahmed Yesevi ile halifelerine çağrıda bulunurlar. Onlar da turna bedenine girerek Türkistan'dan havalanır ve Horasan erenleri ile buluşacakları "Amu (Derya) ırmağı kıyısında Semerkand sınırına gelip konarlar. Diyar-ı Rum'a, yani Anadolu'ya Ahmed Yesevi tarafından gönderilmiş olan Hacı Bektaş güvercin donuna bürünür ve Pir-i Türkistan'ın fırlattığı yanan odun parçasının ardından havalanarak, dalın yere düştüğü, Solucakaraöyük 'e (bugünkü Hacıbektaş'a) konar.²¹

Sonuçta Emir Timur ile Ahmet Yesevî ve Hacı Bektaş üzerinden Anadolu'ya ve Balkanlara intikal eden büyük Türkistan müktesebatı ve havsalı teşekkül etti. Türklerin beşiği olarak büyük bir geçmişi ile Türkistan'ın, dünya tarihinde önemli bir rol oynadığı, herkesçe bilinen bir gerçektir. Çeşitli Türk imparatorlukları burada kuruldu ve tarihin akışı içinde varlıklarını yitirene kadar, dünyayı buradan etkiledi.²² Sovyet döneminde Türk kimliğini çağrıştırdığı için Türkistan adı kullanılmadı. Türkistan coğrafyası farklı siyasi yapılara taksim edilmiş ve tarihi birliğin unutturulmasına çalışıldı. Fakat bugün bu ad tereddütsüzce telaffuz edilir hale geldi. Çin idaresi altındaki Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve

²⁰ *Türk İrfanının Piri Hoca Ahmed Yesevî*, s. 52.-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını 2016.

²¹ Irene Melikoff (Çev. Turan Alptekin), *Hacı Bektaş Efsanesinden Gerçeğe*, İstanbul 1998, s.44.

²² Baymirza Hayit, *Türkistan Rusya ile Çin Arasında*, s. 1.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkiye'ye başka bir ifade ile Künçikar'dan (Gündoğusu) Künbatar'a (Günnbatısı) uzanan büyük Türk kuşağı, adeta modern büyük Türkistan'ı teşkil etmektedir.